

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

15/05/2023
Vol. 2, N°. 20/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 19/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

20. O QUE É A REDE LIGHTNING E COMO PODE AJUDAR A IMPULSIONAR O BITCOIN?

A Rede Lightning é uma solução de escalabilidade para o Bitcoin que visa resolver os desafios de capacidade e velocidade da rede principal. Ela permite transações instantâneas e de baixo custo, tornando o Bitcoin mais eficiente como meio de pagamento.

A principal forma como a Rede Lightning impulsiona o Bitcoin é fornecendo uma camada adicional de transações off-chain (fora da cadeia principal) que não precisam ser registradas em cada bloco da blockchain. Isso significa que um grande número de transações pode ocorrer fora da cadeia principal, aliviando a carga da rede e reduzindo as taxas de transação.

Ao permitir transações rápidas e baratas, a Rede Lightning torna o Bitcoin mais viável para uso em transações do dia a dia. As transações off-chain podem ser realizadas instantaneamente entre os participantes da Rede Lightning, oferecendo uma experiência semelhante à de pagamentos com cartões de crédito ou serviços de pagamento digital. Isso aumenta a utilidade do Bitcoin como uma forma de dinheiro digital.

Além disso, a Rede Lightning permite a realização de micropagamentos, o que pode abrir novas possibilidades de uso para o Bitcoin. Transações de pequeno valor que antes não seriam práticas devido às altas taxas na rede principal agora podem ser processadas rapidamente e com baixos custos na Rede Lightning. Isso pode ter um impacto significativo em setores como conteúdo digital, jogos online, serviços de assinatura e muito mais.

Em resumo, a Rede Lightning ajuda a impulsionar o Bitcoin ao resolver os problemas de escalabilidade e taxas elevadas, tornando-o mais rápido, barato e adequado para transações do dia a dia. Ela aumenta a utilidade e a adoção do Bitcoin como uma forma de pagamento digital e abre novas oportunidades para micropagamentos e aplicações de baixo valor.

Existem várias carteiras e aplicativos disponíveis que suportam a Rede Lightning e permitem que você use o Bitcoin de forma rápida e eficiente. Aqui estão alguns exemplos populares:

1. BlueWallet: É uma carteira de Bitcoin para dispositivos móveis (iOS e Android) que possui suporte à Rede Lightning. É fácil de usar e oferece recursos como gerenciamento de canais, envio e recebimento de pagamentos na Rede Lightning.
2. Zap: É uma carteira de Bitcoin Lightning para dispositivos móveis e desktop (iOS, Android e Linux). Ela oferece uma interface intuitiva e recursos avançados, como roteamento automático e monitoramento de canais.
3. Eclair Wallet: É uma carteira de Bitcoin Lightning para Android. Possui uma interface simples e recursos essenciais para enviar e receber pagamentos na Rede Lightning.
4. Casa Node: É um dispositivo de hardware que atua como um nó completo do Bitcoin e também suporta a Rede Lightning. Ele permite que você tenha controle total sobre seus fundos e participe ativamente da rede Bitcoin e da Rede Lightning.
5. ThunderHub: É um aplicativo web de gerenciamento de Rede Lightning que permite visualizar e gerenciar seus canais, monitorar pagamentos e explorar a rede. Pode ser usado em conjunto com outras carteiras que suportam a Rede Lightning.

Esses são apenas alguns exemplos, e existem outras opções disponíveis. É importante pesquisar e encontrar a carteira ou aplicativo que melhor atenda às suas necessidades de uso da Rede Lightning. Lembre-se de sempre manter suas chaves privadas seguras e fazer backup regularmente.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin num computador clássico, arte gerada em <https://www.bing.com/images/create/bitcoin-in-old-1950s-computer-on-a-pink-background/6463b545b18043bfb5734a753c5fc77a?id=CMHOQ7YYmyqwqNRF9uQKQQ%3d%3d&view=detailv2&idpp=genimg&FORM=GCRIDP&ajaxhist=0&ajaxserp=0> por IA.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Candle mensal atingiu seu primeiro suporte;
- Mima 17 dos ROC's continua perdendo força.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Chegou ao suporte do canal de alta e também a consolidação que vem desde o dia 19/03/2023;
- Roc 17 acima de zero perdendo força, se não reagir neste ponto podemos ter uma queda maior do preço;
- Preço continua entre \$32.0 K e \$ 22.0 K sendo estes os maiores suportes e resistências (temos pequenas mudanças neste sentido, porem isto vem persistindo desde o dia 16/01/2023).

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Desde 18/03/2023 em consolidação, rompimentos podem oferecer ótimas oportunidades;
- Atingiu o suporte indicado em 08/05/2023 e reagiu;
- Círculo Lilás demonstra região de suporte, sendo o ideal o preço atingir 50% de FIBO;
- Preço consolidado e ROC's em queda mostrando suas divergências.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço lateralizado desde 21/04/2023;

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital, prudência é sempre importante.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

**OFERTA
IMPERDÍVEL**

**CURSO: APRENDA A
MONTAR UMA CARTEIRA
DE FUNDOS
IMOBILIÁRIOS**

20/05

DAS 8H ÀS 12H VIA MEET

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Inscrições [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL